

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730010>

УДК 62

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В СХЕМАХ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ НА ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ»

Д.Д. Ефимова,

студент 3 курс, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»

Ю.В. Абасев,

к.т.н.,

ФГБОУ ВО КГЭУ,

г. Казань

Аннотация: Статья посвящена обзорному анализу имеющихся обратноосмотических установок в схемах подготовки воды. Представлена агрегатная схема двухступенчатой ООУ, предложенная для Соликамской ТЭЦ. В статье освящается опыт внедрения комбинированных технологий умягчения и обессоливания воды. Отражено использование оборудования Черновицкого химического завода, компании «Ворнеж-Аква». Для Соликамской ТЭЦ предложена двухступенчатая схема соединения модулей. Базовым вариантом при разработке ООУ Соликамской ТЭЦ выбраны модульные обратноосмотические установки. Предложенные схемные и технологические решения позволили уменьшить габариты ООУ и увеличить коэффициент проницаемости мембран при работе на водах малой минерализации, снизить расход коагулянтов.

Ключевые слова: водоподготовка, ионообменные технологии, мембранный технологии, обратный осмос, комбинированные установки, фильтры тонкой очистки, микрофильтры, модуль, осмотическая установка, тонкослойные ультрафильтрационные мембраны, обеззараживание, осветлители

REVERSE OSMOTIC INSTALLATIONS IN WATER TREATMENT SCHEMES AT LLC «SOLIKAMSK CHP»

D.D. Efimova,

3st year student, Dept. "Power Engineering and Heat Engineering

YU.V. Abasev,

Candidate of Technical Sciences,

FGBOU VPO KSEU,

Kazan

Annotation: The article is devoted to an overview analysis of the available reverse osmotic installations in water treatment schemes. The aggregate scheme of the two-stage OU proposed for the Solikamsk CHP is presented. The article highlights the experience of implementing combined technologies for softening and desalting water. The use of the equipment of the Chernivtsi Chemical Plant, the company "Vornezh-Aqua" is reflected. A two-stage module connection scheme is proposed for the Solikamsk thermal power plant. Modular reverse osmotic installations were chosen as the basic option for the development of the Solikamsk CHP. The proposed circuit and technological solutions made it possible to reduce the dimensions of the OU and increase the permeability coefficient of membranes when working on waters of low mineralization, reduce the consumption of coagulants.

Keywords: water treatment, ion exchange technologies, membrane technologies, reverse osmosis, combined installations, fine filters, microfilters, module, osmotic installation, thin-layer ultrafiltration membranes, disinfection, clarifiers

Мембранные обратноосмотические обессоливающие установки экономически оправданы как дополнительные узлы обработки воды в схемах водоподготовительных установок (далее ВПУ) теплоэнергетических станций (далее ТЭС) и котельных [1, 3, 4, 7]. Их предложено включать как первую ступень обессоливания перед ионообменными фильтрами или испарителями. Непосредственное использование умягченной воды после обратноосмотических

установок (далее ООУ) рекомендуется на котельных, где требуется высокое качество питательной воды, и для подпитки тепловых сетей.

Анализ характеристик установок этого типа показывает, что ООУ имеют ряд преимуществ перед ионообменными системами обессоливания, вызванных снижением количества стоков (при пересчёте на ПДК) в 2,2 - 2,5 раза, уменьшением расхода дорогостоящих реагентов на 70 - 90 %, снижением эксплуатационных затрат на 60 - 70%, уменьшением производственных площадей и автономностью ООУ, простотой эксплуатации, возможностью полной автоматизации процесса.

На рисунке 1 представлена агрегатная схема двухступенчатой ООУ, предложенная для Соликамской ТЭЦ. ООУ снабжена фильтрами тонкой очистки, обеспечивающими удаление из воды примесей с размерами до 5 мкм и стерилизатором для уничтожения биологических объектов. Для промывки мембранных систем установка оснащена оборудованием для периодической подачи в модули промывочного раствора.

Исходная вода из водозабора на Соликамской ТЭЦ соответствует по солесодержанию величине концентрации более 100 мг/л. Обратноосмотическое фильтрование идет на молекулярном уровне и требует повышенного качества поступающей на ООУ воды [2, 6-8].

Поэтому для повышения надежности схемы учтены требования по ограничению показателей качества исходной воды: по жесткости - 3 мг-экв/дм³; по содержанию SiO₂ < 200 мкг/дм³; по содержанию Fe_{общ}; < 50 мкг/дм³; по содержанию Na < 100 мкг/дм.

Наличие патронажные микрофильтров необходимо на каждой станции осмотического обессоливания в качестве последней ступени осветления, как барьерной защиты [2]. В схеме разрабатываемой ООУ предложены фильтровальные патроны Черновицкого химического завода. Емкость этих патронов по улавливанию примесей составляет 60-500 грамм и более в зависимости от марки.

Рисунке 1 – Схема обратноосмотической установки с фильтрами тонкой очистки для Соликамской ТЭЦ:
 (1 - патронный фильтр; 2 - стерилизатор; 3 - насос высокого давления;
 4 - обратноосмотический модуль; 5 - бак приготовления промывочного раствора; 6 - насос промывочного раствора; 7 - бак промывочного раствора; 8 - патрулавливаю бак сбора концентрат примесей составляет 60-500 грамм и более в зависимости от марки)

Ввиду нежелательного воздействия микроорганизмов на мембраны осветленная вода перед подачей на ООУ подвергается обеззараживанию. Обеззараживание проводится безрегентным методом, поэтому этот процесс реализуется с применением бактерицидных ультрафиолетовых ламп. Хлорирование при обратном осмосе не отвечает условиям надежной биологической очистки получаемой воды, оно вызывает технологические отклонения на мембранных модулях ООУ, которые ухудшают ее качество.

Конструктивно для всех видов ТЭУ установки ООУ комплектуются из отдельных стандартных модулей (состоящих из мембранных элементов), которые компактны и взаимозаменяемы. Способ соединения модулей зависит от требований к конечному продукту, характеристик исходного потока смеси, её давления и

других факторов. Это положение учтено при разработке установки для Соликамской ТЭЦ, где предложена двухступенчатая схема соединения модулей. Базовым вариантом при разработке ООУ Соликамской ТЭЦ выбраны эксплуатируемые на ряде ТЭС модульные обратноосмотические установки, предлагаемые компанией «Ворнеж-Аква».

Рисунок 2 – Принципиальная схема ВПУ Соликамской ТЭЦ с осмотической установкой

(1 - бак раствора коагулянта; 2 - бак раствора флокулянта (ПАА); 3, 4 - насосы-дозаторы НД; 5- баки коагулированной воды (шламоуловители); 6 - насосы коагулированной воды; 7 - механические фильтры; 8 - фильтры тонкой очистки; 9 - насосы высокого давления; 10 - осмотические модули 1 ступени; 11- осмотические модули 2 ступени; 12 - Н-катионитные фильтры; 13; - декарбонизаторы; 14 - баки декарбонизированной воды; 15 - насосы декарбонизированной воды; 16 - ОН-анионитные фильтры; 17 - баки обессоленной воды; 18 - насосы обессоленной (добавочной) воды)

Наряду с ООУ схема ВПУ с осмотической установкой предложена для Соликамской ТЭЦ (рис 2). ООУ рассчитана на снижение нагрузки ионообменной части ВПУ при значительном сокращении расхода воды на собственные нужды и снижении экологически вредных стоков.

Так как перед фильтрами химического обессоливания на Соликамской ТЭЦ предусмотрен узел с мембранной осмотической установкой, то солесодержание воды, поступающей на ионообменные

фильтры, резко снижается. При пониженном солесодержанием исходной воды нецелесообразно эксплуатировать старую двухступенчатую схему химического обессоливания, поэтому технология ионного обмена упрощается до одноступенчатой схемы Н-ОН с применением ФСД.

На основе анализа показателей комбинированной ВПУ установлены характеристики схемы при двух ступенях осмотического обессоливания: коэффициент преобразования для одной ступени обессоливания $\psi = 70 \%$, расход воды на ООУ с учетом потерь концентрата равен $533 \text{ м}^3/\text{ч}$, выход пермеата с первой ступени ООУ равен $373,1 \text{ м}^3/\text{ч}$, выход пермеата со второй ступени ООУ составляет $111,93 \text{ м}^3/\text{ч}$, выход пермеата с первой и второй ступени равен $485 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Таблица 1 – Изменение показателей качества воды по ступеням обработки для схемы ВПУ Соликамской ТЭЦ

Показатель качества воды	Исходная вода	Механические фильтры	ОУ	Н-фильтры	Декарбонизатор	ОН-фильтры
Жесткость, мг-экв/кг	0,71	0,71	0,0355	-	-	-
Содержание Na, мг-экв/кг	0,1196	0,1196	0,006	-	-	-
Содержание Fe, мг-экв/кг	0,0203	0,0203	0,001	-	-	-
Содержание Si, мг-экв/кг	0,0011	0,0011	0,001	-	-	-
Содержание Na, мг-экв/кг	0,0195	0,0195	0,001	-	-	-
Содержание SO ₄ , мг-экв/кг	0,275	0,275	0,0138	0,0138	0,0138	-
Содержание Cl, мг-экв/кг	0,1324	0,1324	0,066	0,066	0,066	-
Содержание NO ₃ , мг-экв/кг	0,0121	0,0121	0,0006	0,0006	0,0006	-
Содержание SiO ₂ , мг-экв/кг	0,4553	0,4553	0,0228	0,0228	0,0228	-
Содержание	5	-	-	21	3	Следы

Показатель качества воды	Исходная вода	Механические фильтры	ОУ	Н-фильтры	Декарбонизатор	ОН-фильтры
CO ₂ , мг/кг						
Взвешенные вещества, мг/кг	8	-	-	-	-	-
Окисляемость, мг O ₂ /кг	5	-	-	-	-	-

Таким образом, выход пермеата с ООУ соответствует необходимому расходу воды на катионитные фильтры. Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) не превышают 10%.

В составе осмотических модулей для ООУ Соликамской ТЭЦ приняты модули SC - 2200 фирмы «Торей», характеристики которых приведены в табл. 2. Потребное количество осмотических элементов составляет 369 единиц (246 модуля на первую ступень и 123 модуля на вторую ступень).

Таблица 2 – Характеристика модуля SC-2200 фирмы «Торей» (Япония)

Тип элемента	Рулонный
Материал мембраны	Ацетатцеллюлоза
Габаритные размеры: диаметр/длина, мм	201/1016
Минимальная производительность, м ³ /ч	1,45±10%
Селективность, %	95
Рабочая температура, °С	До 40
Рабочее давление, МПа	3
Водородный показатель, рН	5-9
Устойчивость к свободному хлору	Устойчив
Рабочее положение	Горизонтальное
Коэффициент преобразования	0,7

Качество исходной воды, поступающей на Соликамской ТЭЦ, удовлетворяет нормативным данным, кроме того, планируется установка специальных осветлителей. Для дополнительного осветления воды перед ООУ по проекту применены тонкослойные

ультрафильтрационные мембраны типа G-50, успешно используемые за рубежом для подготовки воды перед стадией обратного осмоса [5].

Предложенные схемные и технологические решения позволили уменьшить габариты ООУ и увеличить коэффициент проницаемости мембран на 5 -10 % при работе на водах малой минерализации, снизить расход коагулянтов и вспомогательных фильтрующих материалов, необходимых для работы фильтров с гранулированной средой, обеспечить полное удаление взвешенных твердых частиц. При обработке поверхностных вод в периоды весенних паводков и осенних тайфунов на Соликамской ТЭЦ в схеме ООУ используется рециркуляция фильтрата с целью увеличения скорости потока через модули и снижения засорения мембран отложениями. Перед ультрафильтрационными системами предусмотрена установка дополнительных сетчатых микрофильтров или катриджных фильтров тонкой очистки.

Список литературы

[1] Дубяга В.П. Полимерные мембраны [Текст] / В.П. Дубяга, А.П. Перепечкин, Е.Е. Каталевский. - М: Химия, 1981. 322 с.

[2] Карелин Ф.Н. Влияние взвешенных и коллоидных веществ природных вод на производительность полупроницаемых мембран [Текст] / Ф.Н. Карелин, К. Ташенев, Н.Я.Садыхов // Химия и технология волокон. -1983. Т. 5. № 2. 147-151 с.

[3] Кременевская Е.А. Технология обратного осмоса в системах подготовки воды на электростанциях [Текст] / Е.А. Кременевская, Б.А. Сорокина, Н.И. Солодисин //Теплоэнергетика. -1986. № 7. 15-19 с.

[4] Кременевская Е.А. Техничко-экономические аспекты использования обратного осмоса при подготовке воды на электростанциях [Текст] / Е.А. Кременевская // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции по мембранным методам разделения смесей. – М.: 1987. 24-26 с.

[5] Кузмяк А.Е. Удаление накипи химическими реагентами нового поколения [Текст] / А.Е. Кузмяк // Энергетическая эффективность. - 1999. № 25. 20-22 с.

[6] Ларин Б.М. Анализ существующих технологий водоподготовки на тепловых электростанциях [Текст] / Б.М. Ларин // Энергосбережение и водоподготовка. - 2002. № 2. 12-14 с.

[7] Левин Л.И. Установка паровых турбин при переводе водогрейных котлов в пароводогрейный режим [Текст] / Л.И. Левин, А.А. Верес, Б.Л. Барочкин, М.А. Вол // Энергосбережение и водоподготовка. - 2004. № 1. 54-54 с.

[8] Лифшиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок [Текст] / О.В. Лифшиц - М.: Энергия, 1976. 412 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dubyaga V.P. Polymer membranes [Text] / V.P. Dubyaga, A.P. Perepechkin, E.E. Katalovsky. - M: Chemistry, 1981. 322 p.

[2] Karelin F.N. Influence of suspended and colloidal substances of natural waters on the performance of semipermeable membranes [Text] / F.N. Karelin, K.. Tashenev, N.Ya. Sadikhov // Chemistry and technology of fibers. -1983. Т. 5. No. 2. 147-151 p.

[3] Kremenevskaya E.A. Reverse osmosis technology in water treatment systems at power plants [Text] / E.A. Kremenevskaya, B.A. Sorokina, N.I. Solodisin // Thermal power engineering. -1986. No. 7. 15-19 p.

[4] Kremnevskaya E.A. Technical and economic aspects of the use of reverse osmosis in the preparation of water at power plants [Text] / E.A. Kremnevskaya // Abstracts of the IV All-Union Conference on Membrane Methods of Mixture Separation. - М.: 1987. 24-26 p.

[5] Kuzmyak A.E. Descaling with chemical reagents of a new generation [Text] / A.E. Kuzmyak // Energy efficiency. - 1999. No. 25. 20-22 p.

[6] Larin B.M. Analysis of existing water treatment technologies at thermal power plants [Text] / B.M. Larin // Energy saving and water treatment. - 2002. No. 2. 12-14 p.

[7] Levin L.I. Installation of steam turbines when transferring hot water boilers to a steam-hot mode [Text] / L.I. Levin, A.A. Veres, B.L. Barochkin, M.A. Vol // Energy saving and water treatment. - 2004. No. 1. 54-54 p.

[8] Lifshits O.V. Reference book on water treatment of boiler plants [Text] / O.V. Lifshits - М.: Energy, 1976. 412 p.

© Д.Д. Ефимова, Ю.В. Абасев, 2023

Поступила в редакцию 14.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Ефимова Д.Д., Абасев Ю.В. Обратноосмотические установки в схемах подготовки воды на ООО «Соликамская ТЭЦ» // Инновационные научные исследовани. 2023. № 2-2(26). С. 82-91. URL: <https://ip-journal.ru/>